

ATMOSFERANING SIRT QATLAMI TURBULENTLIGIGA TA'SIR QILUVCHI METEOROLOGIK PARAMETRLAR

Y.A.Tillayev, A.M.Azimov

Mirzo Ulug'bek nomidagi Astronomiya instituti,

O'zbekiston Milliy universiteti.

O'zbekiston.

Observatoriyalar yuqorisidagi atmosfera asosan 3 qismga bo'lib o'rganiladi. Bular: yer sirti qatlami, chegaraviy qatlam va erkin atmosfera. Yer sirti qatlami balandligi 500 metrgacha bo'lishi mumkin[1]. Chegaraviy qatlam atmosferaning bu troposferaning sutkalik o'zgarib turuvchi qismi bo'lib, uning balandligi 1-3 kmgacha qiymatni tashkil qiladi. Bu balandlikdan yuqorida erkin atmosfera joylashgan.

Yer sirti qatlamidagi tasvir sifatini hozirgi kunda zamonaviy va ko'plab observatoriyalarda qo'llanilib kelayotgan LuSci qurilmasi yordamida o'lchash mumkin. LuSci nomi bu Lunar Scintillometer so'zlarining qisqartmasidan olingan bo'lib, ushbu qurilma Oy nurlarini miltillashlarini baholash orqali yer sirti qatlamidagi tasvir sifatini o'lchaydi [2]. LuSci qurilmasi sirt qatlamining turli balandliklardagi, ya'ni yerdan 4, 16, 64 va 256 metr balandliklardagi tasvir sifatini baholaydi. Atmosfera turbulenti astronomik tasvir sifati kattaligi orqali ifodalanib, yoy sekundi birliklarida o'lchanadi.

Tasvir sifatini o'lchashda ayrim meteorologik parametrlarni hisobga olish muhim sanaladi, chunki ayrim meteorologik parametrlar tasvir sifatiga sa'lbiy ta'sir qiladi va uning qiymatini yomonlashtiradi [3]. Bu esa astronomik kuzatuvlarga salbiy ta'sir qiladi.

Maydanak observatoriyasida 2021-yildan boshlab atmosferaning yer sirti qatlamidagi turbulenti monitoring qilinmoqda. Ushbu tadqiqot doirasida turli balandliklardagi tasvir sifatiga tun davomidagi shamol tezligi va temperatura o'zgarishining ta'siri baholandi.

Dastavva 14, 16, 64 va 256 metr balandliklardagi tasvir sifatiga shamol tezligining ta'sirini ko'rib chiqamiz. Tadqiqotdan olingan natijalar 1-rasmda keltirilgan. Grafiklarda x o'qida shamol tezligi va y o'qida esa mos balandliklardagi tasvir sifati keltirilgan.

1-rasm. Sirt qatlamining turli balandliklardagi tasvir sifatiga shamol tezligining ta'siri

Har bir balandlik uchun tasvir sifati va shamol tezligi kattaligi orasidagi bog'lanishni ifodalovchi korrelyatsiya chiziqlarini o'tkazdik. Olingan natijalar shuni korsatmoqdaki, shamol tezligi turli balandliklardagi tasvir sifatiga sezilarli ta'sir qilar ekan. Korrelyatsiya chiziqlaridan shuni ko'rish mumkinki, shamol tezligi ortgani sari tasvir sifati qiymati ham yomonlashib boradi. 4, 16, 64 va 256 metr balandliklardagi tasvir sifati hamda shamol tezligi orasidagi korrelyatsiya koeffitsientlari mos ravishda 48%, 55%, 56% va 46% ekanligi aniqlandi. Bundan ko'rinib turibdiki, shamol tezligining eng katta ta'siri 16 va 64 metr balandliklarga to'g'ri kelmoqda.

Keyingi navbatda temperatura o'zgarishlarining turli balandliklardagi tasvir sifatiga ta'siri o'rganildi (2-rasm). Natijada tun davomida temperaturaning keskin o'zgarishlari tasvir sifatiga sezilarli ta'sir qilishi aniqlandi.

2-rasm. Sirt qatlamining turli balandliklardagi tasvir sifatiga temperatura o'zgarishining ta'siri

Dastlab tun davomida temperaturaning maksimal o'zgarish qiymatlari topildi. Shu bilan birga ushbu tunlardagi turli balandliklarda o'lchangan tasvir sifatining mediana qiymatlari hisoblandi. Grafikda x o'qida tun davomidagi temperatura o'zgarishi hamda y o'qida esa mos ravishda turli balandliklardagi tasvir sifati qiymatlari berilgan. Har bir balandliklar uchun korrelyatsiya chizigi (qizil chiziq) o'tkazilgan. Shuningdek, har bir balandlik uchun korrelyatsiya koeffitsientlari grafik yuqorisida keltirilgan. Ushbu tunlarda temperatura 7°C gacha o'zgaragan.

Olingan natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, temperatura o'zgarishlari qancha katta bo'lsa tasvir sifatining qiymati ham shuncha yomonlashmoqda. Tasvir sifati va temperatura o'zgarishlari orasidagi korrelyatsiya koeffitsienti 4, 16, 64 va 256 metr balandliklar bo'yicha mos ravishda 29%, 30%, 31% va 33% ni tashkil qildi. Eng katta korrelyatsiya 256 metr balandlikka mos kelmoqda.

Xulosa. Shamol tezligi hamda temperatura o'zgarishlari tasvir sifati kattaligiga sezilarli ta'sir qilishi, hamda ushbu kattaliklar ortgani sari tasvir sifati ham yomonlashib borishi aniqlandi. Shamol tezligi sirt qatlamidagi tasvir sifatiga 56%

gacha salbiy ta'sir qilishi mumkin. Temperaturaning tun davomida o'zgarishi sirt qatlamidagi tasvir sifatiga 33% gacha salbiy ta'sir qilishi mumkinligi aniqlandi.

REFERENCES

1. Azimov, A.; Tillayev, Y.; Ehgamberdiev, S.; Rajabov, Y.; Ilyasov, S.; Sarazin, M. Surface Layer Turbulence at the Maidanak Observatory. *Atmosphere* 2023, 14, 1779. <https://doi.org/10.3390/atmos14121779>
2. Hickson, P.; Lanzetta, K. Measuring Atmospheric Turbulence with a Lunar Scintillometer Array. *Publ. Astron. Soc. Pac.* 2004, 116, 1143–1152. <https://doi.org/10.1086/427046>.
3. Tillayev, Y.; Azimov, A.; Ehgamberdiev, S.; Ilyasov, S. Astronomical Seeing and Meteorological Parameters at Maidanak Observatory. *Atmosphere* 2023, 14, 199. <https://doi.org/10.3390/atmos14020199>